

Тарнавська Світлана Іванівна,
доцент, кандидат медичних наук,
кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб
Мазур Дар'я Дмитрівна,
Демник Галина Михайлівна,
Шарінська Анастасія Оттілівна
студентки 6 курсу, спеціальність 222 "Медицина"
Буковинський державний медичний університет
м. Чернівці, Україна
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18457337>

**АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ У ПЕДІАТРІЇ:
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)**

Tarnavska Svitlana Ivanivna,
Associate Professor, Candidate of Medical Sciences,
Department of Paediatrics and Paediatric Infectious Diseases
Mazur Daria,
Sharinska Anastasia,
Demnyk Halyna
6th year student, speciality 222 'Medicine'
Bukovinian State Medical University
Chernivtsi, Ukraine

**ANTIBIOTIC RESISTANCE IN PAEDIATRICS: CURRENT PROBLEMS AND SOLUTIONS
(LITERATURE REVIEW)**

Анотація.

У статті узагальнено сучасні дані щодо масштабів проблеми антибіотикорезистентності у дітей, проаналізовано основні причини та молекулярні механізми її виникнення, а також окреслено ключові напрямки профілактики та раціонального використання антибактеріальних препаратів у педіатрії.

Abstract.

The article summarises current data on the scale of the problem of antibiotic resistance in children, analyses the main causes and molecular mechanisms of its occurrence, and outlines key areas for the prevention and rational use of antibacterial drugs in paediatrics.

Ключові слова: антибіотикорезистентність, антибіотикотерапія, мікробіота, інфекційні захворювання у дітей.

Keywords: antibiotic resistance, antibiotic therapy, microbiota, infectious diseases in children.

Антибіотикорезистентність (АР) сьогодні розглядається як одну з найбільших глобальних загроз здоров'ю, що підриває досягнення сучасної медицини та ставить під сумнів ефективність лікування бактеріальних інфекцій. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я (WHO), у разі відсутності негайних заходів до 2050 року резистентні інфекції можуть стати однією з провідних причин смертності у світі, зокрема серед дитячого населення. У глобальному звіті WHO за 2023–2024 роки зазначено, що поширення резистентних патогенів у педіатричній практиці зростає швидше, ніж у дорослих популяціях, особливо в умовах первинної медичної допомоги та стаціонарів [1].

Проблема антибіотикорезистентності є особливо актуальною в педіатрії, оскільки діти значно частіше хворіють на гострі інфекційні захворювання дихальних шляхів, шлунково-кишкового тракту та сечовидільної системи, які нерідко лікуються антибіотиками. Незрілість імунної системи, вікові

обмеження щодо застосування багатьох антибактеріальних препаратів, відсутність повноцінних педіатричних клінічних досліджень і складність мікробіологічного підтвердження інфекції призводять до частого емпіричного призначення антибіотиків. За даними систематичних оглядів, до 40–60 % антибактеріальних препаратів у дітей призначаються без чітких клінічних показань, що суттєво підвищує ризик формування резистентності [2]. Особливу тривогу викликає зростання частоти мультирезистентних збудників серед новонароджених і дітей раннього віку. Дослідження, опубліковані в The Lancet Global Health та Pediatrics протягом 2020–2024 років, свідчать, що інфекції, спричинені резистентними грамнегативними бактеріями, асоціюються з вищою летальністю, тривалішою госпіталізацією та значним збільшенням витрат на лікування. Таким чином, антибіотикорезистентність становить пряму загрозу для здоров'я та життя дітей, особливо у вразливих групах населення [3].

Основною причиною розвитку антибіотикорезистентності у дітей є нераціональне застосування антибіотиків, зокрема їх призначення при вірусних інфекціях верхніх дихальних шляхів, де антибактеріальна терапія є необгрунтованою [4]. Надмірне емпіричне використання антибіотиків широкого спектра дії без урахування етіологічного чинника сприяє селекції резистентних бактеріальних штамів. Вагоме значення мають помилки у схемах антибіотикотерапії, включаючи неправильний вибір препарату, порушення дозування та тривалості лікування. Передчасне припинення антибіотикотерапії, що часто спостерігається у педіатричній практиці, створює умови для виживання частково чутливих мікроорганізмів і формування стійкості [5].

Антибіотикорезистентність реалізується через кілька основних молекулярних механізмів. Найбільш поширеним є продукція бактеріальних ферментів, що інактивують антибіотики, зокрема β -лактамаз, які руйнують β -лактамане кільце та знижують ефективність пеніцилінів і цефалоспоринов. Іншим важливим механізмом є модифікація мішеней дії антибіотиків, що зменшує здатність препарату зв'язуватися з бактеріальною клітиною. Класичним прикладом є зміни пеніцилінів зв'язуючих білків у *Streptococcus pneumoniae*, що зумовлює розвиток резистентності до β -лактаманних антибіотиків [7].

Особливу небезпеку становить горизонтальний перенос генів резистентності, що здійснюється за участю плазмід, транспозонів та інтегронів. Цей механізм забезпечує швидке поширення антибіотикорезистентності між різними бактеріальними видами, особливо в умовах стаціонарів та відділень інтенсивної терапії [8].

У дітей раннього віку формування антибіотикорезистентності ускладнюється незрілістю імунної системи та процесами становлення кишкового мікробіому. Доведено, що раннє застосування антибіотиків асоціюється з тривалими порушеннями мікробіоти кишечника та підвищеним ризиком колонізації резистентними мікроорганізмами [6]. Це підкреслює необхідність впровадження принципів раціональної антибіотикотерапії та програм антибіотикостюардства у педіатрії.

Ключову роль у раціональній антибіотикотерапії відіграють бактеріологічні дослідження, зокрема посіви з вогнища інфекції та визначення чутливості до антибіотиків, які дозволяють підтвердити бактеріальну природу захворювання, уникнути необгрунтованого застосування широкоспектрових препаратів і є особливо важливими при тяжких або рефрактерних інфекціях. Важливим профілактичним заходом є вакцинація проти основних бактеріальних збудників, таких як *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* типу b та *Neisseria meningitidis*, оскільки вона зменшує частоту бактеріальних інфекцій і, відповідно, потребу в антибіотикотерапії, що сприяє зниженню рівня резистентності. Щоденна практика педіатра повинна включати чітку диференціацію вірусних і

бактеріальних інфекцій, призначення антибіотиків лише за наявності обгрунтованих показань, документування діагнозу та параметрів лікування, регулярний перегляд терапії після отримання лабораторних результатів і дотримання локальних та міжнародних клінічних протоколів. Важливою складовою є також освіта батьків щодо неефективності антибіотиків при вірусних інфекціях, необхідності завершення призначеного курсу лікування та значення вакцинації. Перспективними напрямками в боротьбі з антибіотикорезистентністю є розробка нових антибактеріальних молекул, використання бактеріофагів як альтернативи антибіотикам при резистентних інфекціях, а також впровадження таргетних і персоналізованих підходів до терапії на основі молекулярних методів діагностики. [9]

Висновок. Антибіотикорезистентність є однією з найсерйозніших проблем сучасної педіатрії, що має значний вплив на ефективність лікування інфекційних захворювань у дітей та призводить до зростання захворюваності, ускладнень і летальності. Ефективне подолання антибіотикорезистентності в педіатричній практиці можливе лише за умови комплексного підходу, що включає впровадження програм антибіотикостюардства, раціональне використання антибіотиків відповідно до доказових клінічних рекомендацій, розширення можливостей мікробіологічної діагностики та активну вакцинацію.

Список літератури:

1. World Health Organization. Global antimicrobial resistance and use surveillance system (GLASS) report. WHO; 2023–2024.
2. Murray CJL et al. Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019 and beyond. *The Lancet*. 2022.
3. Jackson C, Hsia Y, Sharland M. Paediatric antimicrobial resistance: global challenges. *Pediatrics*. 2021.
4. McCullough, A. R., Pollack, A. J., Hansen, M. P., et al. (2016). Antibiotics for acute respiratory infections in children. *The Lancet Infectious Diseases*, 16(12), e201–e210.
5. Ventola, C. L. (2015). The antibiotic resistance crisis: Causes and threats. *Pharmacy and Therapeutics*, 40(4), 277–283.
6. Korpela, K., Salonen, A., Virta, L. J., et al. (2020). Intestinal microbiome development and antibiotic use in early life. *Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology*, 17, 690–703.
7. Munita, J. M., & Arias, C. A. (2016). Mechanisms of antibiotic resistance. *Microbiology Spectrum*, 4(2).
8. Tacconelli, E., Carrara, E., Savoldi, A., et al. (2018). Discovery, research, and development of new antibiotics: The WHO priority list. *The Lancet Infectious Diseases*, 18(3), 318–327.
9. Gerber JS, Jackson MA, Tamma PD, Zaoutis TE; AAP Committee on Infectious Diseases and Pediatric Infectious Diseases Society. Policy Statement: Antibiotic Stewardship in Pediatrics. *J Pediatric Infect Dis Soc*. 2021 May 28;10(5):641–649.